

LAPORAN
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

JUDUL KEGIATAN

Kajian Singkat dengan Tema
"Semangat Beramal Shalih dan Berhati – Hati dalam Kemaksiatan"

Oleh:

Jehimma Enha Najlanada

SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

DESEMBER 2024

PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SUI – SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

Judul Kegiatan : Kajian Singkat dengan Tema “Semangat beramal Shalih dan Berhati – hati dalam Kemaksiatan”
Nama Pelaksana : Jehimma Enha Najlanada
NIM : 1002133
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Tanggal Pelaksanaan : 23 Desember 2024

No.	Kegiatan	Skor	Bobot	Nilai	Justifikasi Penilaian
1	Melaksanakan sosialisasi Pendidikan Agama Islam di tengah masyarakat		30		
2	Mengadakan bimbingan Pendidikan Agama Islam		30		
3	Berkolaborasi dengan masyarakat dalam upaya penerapan Pendidikan Agama Islam		40		
Total			100		

Kudus, 23 Desember 2024

Penilai,

(_____)

PELAKSANAAN KEGIATAN
SUI – SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

Judul Kegiatan : Kajian Singkat dengan Tema “Semangat beramal Shalih dan Berhati – hati dalam Kemaksiatan”

Nama Pelaksana : Jehimma Enha Najlanada

NIM : 1002133

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Tanggal Pelaksanaan : 23 Desember 2024

No.	Kegiatan	Skor	Bobot	Nilai	Justifikasi Penilaian
1	Dukungan foto dan atau bukti fisik		30		
2	Ketepatan metode PPM untuk mengatasi permasalahan		30		
3	Spesifikasi sesuai dengan metode yang diterapkan		40		
Total			100		

Kudus, 23 Desember 2024

Penilai,

(_____)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jehimma Enha Najlanada

NIM : 1002133

Dengan ini menyatakan bahwa proposal pengabdian saya dengan judul: Kajian Singkat dengan Tema "Semangat Beramal Shalih dan Berhati – hati dalam Kemaksiatan" untuk tahun 2024 bersifat original dan belum pernah dipublikasikan di mana pun.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Kudus, 23 Desember 2024

Mengetahui,

(Jehimma Enha Najlanada)

SURAT PERIZINAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat oleh :

Nama : Jehimma Enha Najlanada

Dari : Safwa University of Indonesia

Dengan tema : Kajian singkat dengan tema "Semangat Beramal Shalih dan Berhati – hati dalam Kemaksiatan"

Maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bambang Subiyanto

Jabatan : Kelwa RT 02 RW 02

Menyatakan bersedia untuk memberikan izin kegiatan kepada mahasiswa tersebut di atas.

Kudus, 23 Desember 2024

